

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yusupova Mehriniso Meyliyevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IMLOVIY SAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY